

Bannières Wikimédia

Mode d'emploi et retour d'expérience (V2, 2026)
Dernière version : [10.5281/zenodo.10658584](https://zenodo.org/record/10658584)
Pierre-Yves Beaudouin (ORCID [0009-0009-5701-3826](https://orcid.org/0009-0009-5701-3826))

Introduction

Guide traitant de la possibilité de diffuser à grande échelle des annonces et des appels à action sur les wikis de Wikimedia Foundation, au travers de bannières HTML en haut de la fenêtre des navigateurs.

La résidence Wikimedia à Bordeaux a utilisé à plusieurs reprises cet outil qui, bien utilisé, s'avère très efficace pour diffuser l'information.

Campagnes

Wikifier la science

Campagne de promotion du projet

- **Date** : 5 au 11 juin 2023
- **Public** : lecteurs et rédacteurs de Wikipédia localisés en France
- **Page de destination** : Projet:Wikifier la science
- **Résultat** : plus de 10 000 vues par jour, soit 88 267 vues sur la page mentionnée dans la bannière. Beaucoup moins sur les autres, mais tout de même entre 100 et 250 vues quotidiennement par page.

Enquête Science Ouverte

Réalisation d'une enquête auprès des contributeurs.

- **Date** : 16 au 29 octobre 2023
- **Public** : contributeurs à Wikipédia et Wikidata localisés en France
- **Page de destination** : [Projet:Wikifier la science/Questionnaire](#)
- **Résultat** : une semaine pour collecter le nombre nécessaire de réponses (335).

Mooc Wikidata

Coup de main pour la mise en place d'une bannière annonçant la 2^e édition du Mooc Wikidata de Wikimedia France.

- **Date** : 15 au 30 septembre 2023
- **Public** : lecteurs et contributeurs à Wikipédia, Commons, Wiktionnaire et Wikisource localisés dans un pays francophone
- **Page de destination** : formations.wikimedia.fr
- **Résultat** : 1713 apprenants inscrits (465 lors de la première édition)

The screenshot shows the French Wikipedia article for *Adelpha nea*. At the top, there is a search bar and navigation links. A prominent banner at the top of the article content area reads: "[MOOC] Wikidata. Wikidata, on parie que vous la connaissez, même si ce n'est que de nom ! Apprenez à enrichir la plus grande base de connaissances libre du monde avec le MOOC Wikidata." Below the banner, the article title *Adelpha nea* is displayed with a language selector set to French. The article content includes a summary, a description of the species as a butterfly, and a section for the denomination. A classification box on the right side of the article is partially visible.

Wiki Science Competition

Coup de main pour la mise en place de la bannière de promotion du concours international Wiki Science Competition.

- **Date** : 10 novembre au 15 décembre 2023
- **Public** : lecteurs et contributeurs à Wikipédia et Commons dans les pays participants
- **Page de destination** : wikisciencecompetition.org
- **Résultats** : 4228 photos et 565 participants au niveau mondial

The screenshot shows the French Wikipedia page for Robert Gurdon. At the top, there is a search bar and a navigation menu. A prominent banner at the top of the article content area reads "Participez au concours international de photo scientifique Wiki Science Competition 2023 !". Below the banner, the article title "Robert Gurdon (1^{er} baron Cranworth)" is displayed. The article text begins with "Robert Thornhagh Gurdon (18 juin 1829-13 octobre 1902) est un homme politique britannique." To the right of the main text, there is a blue box titled "Fonctions" which lists his political roles: "Membre du 25e Parlement du Royaume-Uni" and "Membre du 24e Parlement du Royaume-Uni". The page also includes a sidebar with navigation options like "Sommaire", "Biographie", and "Références".

Offres d'emploi

Projet non abouti de bannière pour promouvoir les offres d'emploi. Cette demande atypique a questionné le bénévole qui en a fait part à Wikimedia Foundation, qui n'avait pas plus d'avis. En mettant l'accent sur l'annonce d'une nouvelle année pour le projet, la demande doit passer.

- **Date** : 10 au 20 janvier 2024
- **Public** : contributeurs localisés en France
- **Page de destination** : [Projet:Wikifier la science](#)
- **Résultat** : demande refusée

Enquête Marsouin

Coup de main au GIS Marsouin afin d'interroger des lecteurs et rédacteurs de Wikipédia

- **Date** : juin à juillet 2023
- **Public** : 8 versions linguistiques de Wikipédia
- **Page de destination** : questionnaires.marsouin.org
- **Résultat** : plantage du serveur à cause du trafic de la Wikipédia anglophone, demande chronophage pour les bénévoles, 10 000 réponses, [datapaper](#)

Perspectives

Perspectives

Pour les résidences Wikimedia :

- Cet outil de communication permet de toucher facilement les lecteurs et contributeurs.
- Cela requiert un peu de connaissance mais très peu de temps.
- Les demandes les plus simples à mettre en œuvre sont celles qui comportent un appel à action du type concours photo, concours d'écriture et les conventions.
- La diffusion d'un questionnaire est plus complexe.
- Les demandes atypiques, telles que les offres d'emplois, ne seront pas forcément acceptées.
- Il est impératif de veiller à ne pas utiliser un trop grand nombre de fois par an cet outil.

Mode d'emploi

Paramètres

L'affichage de la bannière est paramétrable :

- **Géolocalisation** : possibilité de restreindre l'affichage au pays ou région de l'internaute (région administrative française ou lands allemands). Attention "France" ne comporte pas les territoires ultramarins. Bien pensez à les inclure, les bénévoles ne connaissent généralement pas cette spécificité française.
- **Contributeurs ou lecteurs.**
- **Wiki.** Possibilité d'afficher la bannière sur Wikipédia ou un autre projet frère.
- **Langue** : correspond à la langue du wiki mais aussi la langue de l'interface
- **Mobile ou ordinateur de bureau.**

Paramètres avancés

Paramètres avancés non documentés :

- **Titre de page.**
- **Catégorie d'articles** : possibilité de restreindre l'affichage à une catégorie d'articles
- **Nombre de contribution** : pour les contributeurs, possibilité de définir un seuil de contributions afin de viser les gros contributeurs ou les débutants par exemple.
- **Date d'inscription** : date de création d'un compte utilisateur.
- **Genre** : paramètre optionnel dans les préférences des comptes utilisateurs
- **Groupe d'utilisateurs** : les contributeurs sont regroupés dans différents groupes.

Exemples

Exemples de campagnes acceptées :

- Toutes les personnes avec un compte, qui indiquent Femme en genre, compte créé depuis moins de 3 ans ou qui totalise entre 10 et 50 modifications par mois dans la dernière année.
- Lecteurs d'articles sur des sujets peu développés dans une région où va se dérouler un atelier de contribution.
- Contributeurs actifs qui lisent les articles Wikipédia du projet Chimie.
- Administrateurs et Bureaucrates afin de les informer du nouveau Code de conduite

Exemples

Exemples de design de bandeau :

Join us to Celebrate Women!
Help close the knowledge gender gap on Wikimedia this March:
click here and see what you can do.

[Help translate]

SEMAINE INTERNATIONALE DES ARCHIVES
DU 8 AU 14 JUIN 2020

Aidez-nous à compléter la connaissance libre
sur les thèmes culturels

Danke, dass du die Wikimedia-Projekte besser machst!
Anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamtes möchten wir bei Wikimedia Deutschland uns für dein Engagement und deine Zeit bedanken und dir zeigen, wie wir dich dabei unterstützen können. [Erfahre mehr.](#)

Knowledge is human.
Knowledge is her.

They write. They add sources. They fact check.
This International Women's Day, discover
volunteers who are writing more women into the
free encyclopedia. Get inspired.

Mais+
povos originários. EM TEORIA DA HISTÓRIA NA WIKI

Evento online realizado entre os dias 1 e 31 de agosto de 2022

Inscrição aqui

Demande en 5 étapes

1. Ajout de la campagne au calendrier
2. Remplir le formulaire de demande de bannière
3. Ajouter ce formulaire dans la liste des demandes en cours
4. Notifier les communautés concernées par cette campagne afin qu'elles puissent commenter la demande (7 jours minimum). S'il s'agit une enquête, Wikimedia Research doit donner son avis.
5. Puis s'assurer qu'un bénévole traite la demande

Contenu

- Le message doit être court afin de correctement s'afficher sur téléphone.
- Mieux vaut se contenter de réutiliser une mise en page existante. La bannière n'est pas un visuel à afficher mais du code en html/wikitext/css/javascript qui peut comprendre une petite illustration.

Calendrier

- S'y prendre 15 à 45 jours à l'avance. Gardez à l'esprit que les personnes qui traitent les demandes le font bénévolement, même si certains peuvent également être employés par une organisation Wikimedia.
- Évitez la période de collecte de fonds de Wikimedia Foundation, votre bannière sera très peu visible.
- Utilisez les bannières avec parcimonie. Minimisez le nombre de jours d'affichage, le nombre de wikis, langues et pays surtout si la campagne concerne les lecteurs.

Conseils divers

- Demande à faire en anglais de préférence, mais la discussion peut ensuite se faire dans la langue du bénévole qui traite la demande.
- Gardez à l'esprit que les contributeurs peuvent paramétrer leur compte pour ne pas voir les bannières.
- URL pour afficher une bannière :
https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Main_Page&banner=XXX&force=1&uselang=en
- Pour en savoir plus : meta.wikimedia.org/wiki/CentralNotice
- Outils similaires :
 - [MassMessage](#) : outil permettant aux utilisateurs d'envoyer rapidement et facilement des messages vers une liste de pages,
 - [Mass WikiMails](#) : outil permettant de contacter les utilisateurs par mail.

Crédits

- Tokyo Shibuya Scramble Crossing, Benh LIEU SONG, CC-BY-SA-2.0
- Plaque dans la rue Patru à Genève, MHM55, CC-BY-SA-4.0